
MONITORIA E TUTORIA NA FORMAÇÃO DOCENTE: O PAPEL DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA

DOI: 10.5281/zenodo.14981736

Emmanuel de Sousa Fernandes Falcão ¹

¹ Universidade Federal da Paraíba

E-mail: professormatfalcao@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5112150472932725>

José Elias dos Santos Filho ²

² Universidade Federal da Paraíba

E-mail: jose.elias@academico.ufpb.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9659665099388403>

Givaldo de Lima ³

³ Universidade Federal da Paraíba

E-mail: Givaldo@dcx.ufpb.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0936687434437716>

Wanderlânio de Lira Barboza ⁴

⁴ Licenciatura Matemática – Universidade Federal da Paraíba

E-mail: wanderlanyolira@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1592267834029383>

Vilmara Luiza Almeida Cabral ⁵

⁵ Licenciatura Matemática – Universidade Federal da Paraíba

E-mail: vilmaraluisa@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3051872908899438>

Luiz Justino da Silva ⁶

⁶ Licenciatura Matemática – Universidade Federal da Paraíba

E-mail: Luiz0209gba@academico.ufpb.br

RESUMO:

Este artigo discute a importância das tecnologias digitais na promoção da inclusão educacional e na mitigação de dificuldades matemáticas no contexto da formação de professores, com foco no curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal da Paraíba. O objetivo principal é analisar os efeitos dos programas de monitoria e tutoria, integrados com tecnologias digitais, no processo de ensino-aprendizagem. A metodologia adotada foi de natureza qualitativa, com abordagem exploratória, envolvendo licenciandos do período noturno. Foram utilizadas ferramentas digitais como *Google Meet*, *WhatsApp*, *OpenBoard* e *OBS Studio* para oferecer atendimentos remotos e gravar videoaulas, disponibilizadas em um canal do *YouTube*. Os resultados indicaram que a flexibilidade dos horários de atendimento e o uso de tecnologias

digitais contribuíram significativamente para a redução de barreiras geográficas e econômicas, promovendo a inclusão educacional. Os estudantes relataram melhorias na compreensão de conceitos matemáticos e alegaram maior autonomia no estudo. A discussão destacou a eficácia do modelo híbrido, que combina ensino presencial e remoto, na formação docente, preparando os futuros professores para atuar em um contexto educacional digital. Conclui-se que a integração de tecnologias digitais na monitoria e tutoria é uma estratégia eficiente para promover equidade educacional e inclusão social, assim como, para reduzir a evasão em cursos de licenciatura. O estudo sugere a necessidade de pesquisas futuras que explorem o impacto dessas metodologias em outras áreas de licenciatura e bacharelados.

Palavras-chave: Formação docente; Monitoria e tutoria; Tecnologias digitais.

1. INTRODUÇÃO

O objetivo deste artigo é discutir a importância das tecnologias digitais na promoção da inclusão educacional e na mitigação de dificuldades matemáticas no contexto da formação de professores. Camargo (2017) e Queiroz (2012) explanam sobre a relação entre educação e inclusão social e entendem que a democratização do acesso ao conhecimento possibilita a ampliação das oportunidades de inserção em diferentes contextos socioculturais e econômicos.

Por sua vez, Barboza (2021) versa que o ensino de Matemática, tradicionalmente caracterizado por abordagens teóricas e abstrações formais, demanda estratégias que viabilizem sua aplicação em cenários concretos. Santos *et al.* (2024) entende que a monitoria e a tutoria, enquanto dispositivos pedagógicos, podem operar como instrumentos mediadores na formação docente, promovendo o desenvolvimento de competências necessárias para a inclusão social dos estudantes com dificuldade na compreensão de conteúdos. Complementa Falcão (2025) que o uso de tecnologias digitais na educação fortalece o processo de ensino-aprendizagem ao expandir os limites do ambiente escolar para contextos diversos.

No contexto da Universidade Federal da Paraíba, a monitoria e a tutoria desempenham papel estruturante na formação docente dos cursistas de Licenciatura Matemática. Há fundamento teórico, a exemplo de Barbosa (2023), que narra a necessidade de se proporcionar espaços de interação entre licenciandos e a experimentação de metodologias diferenciadas, com fins de reflexão sobre a prática pedagógica. Dessa forma, essas metodologias não de possibilitar a construção de uma postura crítica frente aos desafios da docência, podendo promover a adaptação de conteúdos matemáticos para diferentes públicos e diferentes demandas, a exemplo de uma sociedade que cobra um cidadão letrado tecnologicamente. Dos Santos Cordeiro (2023) reflete sobre o papel da tecnologia e das metodologias inclusivas socialmente, como

contributivas para a formação de uma identidade profissional sustentada pela compreensão da diversidade de realidades e pela capacidade de medição dos processos de ensino. Assim, a formação docente, ao incorporar as tecnologias digitais, amplia as possibilidades de ensino e aprendizagem, inserindo os futuros professores em uma realidade educacional caracterizada pela presença de recursos interativos e ferramentas computacionais. Pontes (2022) advoga que a utilização de tecnologias permite a transposição de conceitos matemáticos do plano teórico para situações contextualizadas, favorecendo a compreensão de modelos matemáticos aplicados a fenômenos reais.

O presente artigo entende que esse movimento viabiliza a ressignificação do ensino da Matemática ao aproximá-lo das demandas sociais e profissionais contemporâneas.

Cabral (2020) já vocalizava que a contextualização da Matemática deve ser para além dos livros acadêmicos. Assim, a autora defende estratégias para uma ampliação da compreensão dos fenômenos matemáticos e da sua relação com diferentes áreas do conhecimento. Lima e Da Rocha (2022) apontam que a prática pedagógica, mediada por tecnologias digitais, pode permitir a visualização de conceitos matemáticos em dinâmica, a interação com modelos computacionais e a resolução de problemas com suporte de ferramentas digitais.

O presente artigo compreende que essa abordagem contribui para o desenvolvimento de habilidades de análise, modelagem e interpretação de dados, promovendo uma aprendizagem significativa. Assim, a inserção de recursos tecnológicos no ensino de Matemática está associada à inclusão social ao permitir o acesso de diferentes perfis de estudantes a conteúdos que, de outra forma, poderiam ser restritos. As plataformas educacionais, *softwares* de modelagem, ambientes virtuais de aprendizagem e ferramentas interativas possibilitam a adaptação dos processos de ensino às especificidades dos estudantes, favorecendo a equidade educacional. Foi graças às tecnologias digitais que, durante a Pandemia de Covid-19, o Brasil pôde continuar ensinando, conforme registra Da Silva *et al.* (2024).

Colaborando com o debate, o presente artigo compreende que a monitoria e a tutoria, ao integrarem recursos tecnológicos em suas práticas e pela própria natureza de complementar a educação formal ou dirimir dúvidas, promovem a acessibilidade do conhecimento matemático e potencializam a permanência estudantil em cursos que costumam ter alto teor de evasão/desistência (Do Evangelho Franco, 2022).

Dessa forma, acredita-se que está justificado a correlação entre ‘educação’, ‘inclusão social’, e os programas de ‘monitoria e tutoria’ que fazem uso de ‘tecnologias digitais’. A reestruturação das práticas pedagógicas por meio da incorporação de ferramentas digitais e

metodologias ativas potencializa a construção de uma educação socialmente inclusiva e alinhada às transformações tecnológicas. O professor de Matemática, na contemporaneidade, enfrenta o desafio de ensinar a um público nativo digital, quando o currículo escolar e a formação acadêmica nem sempre acompanham a velocidade com que as tecnologias são integradas ao cotidiano.

2. METODOLOGIA

Este estudo partiu de uma pesquisa que adotou uma abordagem qualitativa para investigar as percepções e experiências de licenciandos do Curso de Licenciatura em Matemática da UFPB/Campus IV, situado no município de Rio Tinto – PB quanto o uso de Tecnologias Digitais para o ensino e a aprendizagem das disciplinas de Matemática para o Ensino Básico II (MEB II) e Cálculo Diferencial e Integral II (CDI II), ambas componentes curriculares dos dois primeiros períodos do curso.

MEB II possui carga horária de 60 horas, 4 créditos e tem como ementa: Funções. Funções Polinomiais, Funções Logarítmicas e Exponenciais. Triângulo Retângulo. Ciclo Trigonométrico. Funções Trigonométricas Elementares. Já CDI II compreende carga horária de 60 horas, possui 4 créditos e sua ementa é Derivada de uma Função. Regras de Derivação. Derivadas das Funções Elementares. Aplicações da Derivada. Integral Indefinida. Integral Definida. Integrais Impróprias.

Para examinar o uso e a integração das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) no processo de formação docente foi adotada uma pesquisa de objetivo exploratório. Quanto ao público alvo, o estudo era limitado a sujeitos que cursam Licenciatura Matemática no período noturno. Portanto, é comum que parte do alunado resida em cidades diferentes daquela onde está localizada a Universidade Federal da Paraíba, bem como, muitos cursistas que trabalham durante o dia para complementar a renda familiar. Diante dessa realidade, os tutores e monitores das disciplinas de MEB II e CDI II organizaram horários de atendimento flexíveis, distribuindo as 12 horas previstas no programa de Tutoria e Monitoria em diferentes turnos, com o objetivo de alcançar o maior número possível de estudantes.

O organograma dos programas envolvia plantões de dúvidas programados para ocorrer nos turnos da manhã e da tarde, ao longo da semana, com atendimentos especiais aos finais de semana, para poder contemplar o número significativo de alunos que alegaram exercer atividades laborais em dias úteis. Durante os fins de semana, os monitores, tutores e o professor

orientador também prestaram suporte por meio de atendimentos online. Esse suporte foi viabilizado por meio das plataformas *Google Meet* e *WhatsApp*, também utilizando o *software OpenBoard*, conforme ilustrado na Figura 1.

Figura 1 – Atendimentos realizados via Google Meet e WhatsApp

Fonte: Santos (2024, p. 5)

Entre os instrumentos de uso foi utilizado, e ensinado, o manuseio do *OpenBoard*. Ele é *software* gratuito, de código aberto, que transforma a tela em um quadro branco interativo. Ele possibilita a escrita e o desenho com diferentes configurações de cores e espessuras, além de oferecer ferramentas para a inserção de textos, formas geométricas e imagens. Seu uso é especialmente eficiente quando combinado com canetas digitais e mesas digitalizadoras, o que facilita a atuação dos tutores e monitores durante os plantões *online*. Nos atendimentos via *WhatsApp*, os alunos costumam encaminhar fotos das atividades que estão resolvendo, e os monitores e tutores respondem com imagens das soluções comentadas ou, quando necessário, com vídeos explicativos para esclarecer as dúvidas de maneira mais detalhada.

Por fim, entre a metodologia utilizada para os procedimentos, foi utilizado nos encontros síncronos aulas expositivas e gravação dos encontros, enquanto que nos momentos assíncrono, a exposição das videoaulas gravadas pelos próprios monitores e tutores, bem como, de outros conteúdos gerados a depender da necessidade do discente interessado em sanar suas dúvidas. Nessas videoaulas, gravadas, eram resolvidas questões da apostila utilizada pelo professor nas aulas regulares. O material gravado foi publicado em um canal no *YouTube*, permitindo que os estudantes acessassem os conteúdos de forma autônoma, independentemente do horário dos

plantões de dúvidas.

Por fim, para elaboração do presente texto, que visa comunicar e debater sobre a tecnologia como forma inclusiva na educação, foi efetuado uma revisão bibliográfica que consultou 15 obras, de 15 autores, datados entre 2010 e 2025, com 12 deles compreendidos entre os últimos 5 anos, caracterizando, fundamentação teórica contemporânea e atual.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O programa está ativo desde 2023, após estudos de Neto (2023). Para adequação ao ano de 2024, o professor das disciplinas MEB II e CDI II disponibilizou conteúdo em formato “*.pdf”, conforme ilustra a figura 2.

Figura 2 – Apostilas de MEB II e CDI II ofertadas para todos os alunos cursistas

Sumário		Sumário	
1 Unidade: Estudo das Funções	9	1 Unidade: Cálculo Diferencial	7
1.1 Noção Intuitiva de Função	9	1.1 Introdução a Derivada	7
1.1.1 Resolvendo Exercícios	12	1.1.1 Reta Tangente a uma Curva	7
1.1.2 Praticando Para Aprender	13	1.1.2 Resolvendo Exercícios	12
1.2 Conceito Matemático de Função	15	1.1.3 Praticando Para Aprender	16
1.2.1 Valor Numérico de uma Função	16	1.2 Derivada de Uma Função	17
1.2.2 Resolvendo Exercícios	16	1.2.1 Interpretação da Derivada	17
1.2.3 Domínio, Contradomínio e Imagem de uma Função	19	1.2.2 Resolvendo Exercícios	21
1.2.4 Resolvendo Exercícios	20	1.2.3 Praticando Para Aprender	24
1.2.5 Praticando Para Aprender	23	1.2.4 Derivadas Laterais	26
1.3 Gráfico de Uma Função	31	1.2.5 Resolvendo Exercícios	26
1.3.1 Construção do Gráfico de uma Função	32	1.2.6 Praticando Para Aprender	27
1.3.2 Resolvendo Exercícios	34	1.2.7 Derivada e Continuidade da Função	29
1.3.3 Praticando Para Aprender	35	1.2.8 Como Pode Uma Função Não Ser Diferenciável?	30
1.3.4 Identificando Gráfico de Uma Função	39	1.2.9 Praticando Para Aprender	31
1.3.5 Resolvendo Exercícios	39	1.3 Derivada das Funções Elementares e Regras de Derivação	32
1.3.6 Praticando Para Aprender	40	1.3.1 Derivada das Funções Polinomiais	32
1.3.7 Determinação do Domínio e da Imagem de Uma Função Através do Seu Gráfico	41	1.3.2 Regras de Derivação	34
1.3.8 Resolvendo Exercícios	42	1.3.3 Praticando Para Aprender	37
1.3.9 Praticando Para Aprender	43	1.3.4 Derivada das Funções Exponencial (e^x) e Logarítmica ($\ln(x)$)	39
1.3.10 Zero da Função	45	1.3.5 Deriva das Funções Trigonométricas	39
1.3.11 Resolvendo Exercícios	45	1.3.6 Resolvendo Exercícios	41
1.3.12 O Sinal da Função Através do seu Gráfico	47		

Fonte: Santos (2024, p. 7)

O estudo e o programa defendem que a disponibilização de conteúdos virtuais gratuitos para os alunos constitui uma estratégia eficiente para a democratização do acesso ao conhecimento, reduzindo barreiras geográficas e econômicas que limitam a aprendizagem. Os livros são caros e o material didático digital possibilita a consulta remota, permitindo que estudantes que não possam frequentar fisicamente a biblioteca da instituição tenham acesso contínuo aos conteúdos acadêmicos. O arquivo em “*.pdf” também permite que os alunos organizem seus estudos de forma autônoma. A pesquisa compreende que essa estratégia amplia o acesso a materiais complementares aos livros didáticos. Por fim, a pesquisa também foi

conclusiva que os recursos de multimídia, como videoaulas e simulações interativas, favoreceram a compreensão de temas complexos ao passo que facilitou constantes demandas de atualização dos materiais as necessidades discentes.

Para gravar as aulas, foi utilizado o *software OBS Studio*. Os vídeos foram editados pelo professor orientador dos projetos e disponibilizados no canal do *YouTube* intitulado de ‘Todos Pela Matemática’. A Figura 3 mostra um dos exercícios resolvidos postado no canal do *YouTube*.

Figura 3 – Resolução postada no canal do *YouTube* ‘Todos Pela Matemática’

A tabela mostra o valor final de alguns pedidos de um certo tipo de piso laminado, solicitados a um fabricante, de acordo com a área de piso colocado:

Área (m ²)	25	40	60	140	180,5
Valor (R\$)	1750	2800	4200	9800	12635

(a) Qual será o valor de um pedido de 100m² desse piso? e de 250m²?

$$P(m^2) \Rightarrow \frac{\text{Valor}}{\text{Área}} = \frac{1750}{25} = 70$$
$$100(m^2) \Rightarrow 100 \cdot 70 = 7.000$$
$$250(m^2) \Rightarrow 250 \cdot 70 = 17.500$$

(b) Qual é a fórmula (ou lei) que relaciona o valor (y), em reais, de um pedido de acordo com a quantidade (x) de piso, em metros quadrados?

$$\text{Valor} = P(m^2) \cdot \text{quant.} (P/50).$$
$$y = 70x.$$

Exercício 1.1
Todos Pela Mate...
282 inscritos
69 visualizações há 3 meses

Fonte: Santos (2024, p. 8)

O estudo entende que existe familiarização da adoção do ensino remoto, sobretudo no Brasil, intensificada durante a pandemia de Covid-19, para aprendizagem a distância. A metodologia adotada no programa identificou que o público em questão apresentou melhoras a partir das aulas remotas como uma ferramenta complementar ao ensino presencial. O programa permitiu que os alunos recorressem a materiais virtuais para revisar conteúdos, sanar dúvidas e aprofundar temas envolvidos em sala de aula. Os depoimentos atestaram que a metodologia narrada possibilita uma aprendizagem adaptada ao ritmo individual dos estudantes, uma vez que esses estudantes, durante o ensino remoto, também desenvolveram competências tecnológicas de autonomia no estudo diante o computador / celular.

O presente artigo reflete, portanto, que essa reconfiguração das práticas pedagógicas pode permitir uma transformação estrutural na educação, em que o ensino não se limita exclusivamente ao espaço físico da sala de aula, mas se expande para múltiplos ambientes

digitais, pegando o que há de conveniente no ensino remoto, mas dessa vez, não emergencial, com o ensino presencial. A permanência desses recursos demonstra que o modelo híbrido, a partir do uso das tecnologias digitais, pode desempenhar um papel essencial no processo de ensino e aprendizagem da Matemática, favorecendo a acessibilidade e a diversificação das estratégias educacionais.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como objetivo analisar e discutir os efeitos dos Programas de Monitoria e Tutoria nas disciplinas de MEB II e CDI II, no curso de Licenciatura em Matemática da UFPB/Campus IV, destacando a incorporação de Tecnologias Digitais no processo de ensino e aprendizagem como forma inclusiva. As ações foram desenvolvidas ao longo de 2024. Houve produção de materiais virtuais, gravação de vídeos e atendimentos *online*. Foi conclusivo que a tecnologia se mostrou uma experiência positiva para a formação docente dos licenciandos.

A orientação dos documentos oficiais aponta para o uso de tecnologias, conforme instrui Brasil (2024), a partir da Resolução CNE/CP N° 4 de 2024, que destaca a importância do desenvolvimento de competências digitais dos docentes durante a sua formação.

Ainda foi conclusivo que se permanecem atuais os discursos de Rêgo e Lima (2010), Barboza (2021) e Cabral (2022) quanto as transformações socioculturais e tecnológicas serem impulsionadoras de mudanças significativas na organização social e no pensamento matemático. O artigo conclui que a disseminação, nas universidades, das tecnologias da informação e comunicação pode inserir os indivíduos na sociedade dinâmica, que está em constante evolução, e além do Ensino Superior, a escola também não deve se abster desse debate.

O estudo resultou na comunicação e reflexão quanto as metodologias ativas utilizadas no programa de monitoria e tutoria integrado com tecnologias digitais, voltado para a formação docente no curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal da Paraíba. O objeto central produzido foi um modelo pedagógico híbrido, que combina atendimentos presenciais e remotos, utilizando ferramentas digitais como *Google Meet*, *WhatsApp*, *OpenBoard* e *OBS Studio*. Foram desenvolvidos materiais didáticos digitais, como apostilas em formato ‘*.pdf’, videoaulas gravadas e publicadas no canal do *YouTube* intitulado ‘Todos Pela Matemática’.

Foi conclusivo que as características desse objeto incluem a flexibilidade e acessibilidade, o uso de tecnologias digitais, a produção de material didático digital e a adoção

de uma metodologia híbrida apto a atender alunos que enfrentam barreiras geográficas e econômicas.

O progresso alcançado por meio deste trabalho reside na ressignificação do ensino da Matemática por meio da integração de tecnologias digitais e metodologias ativas. O programa demonstrou que é possível superar barreiras tradicionais de ensino, como a dificuldade de acesso a materiais didáticos e a falta de flexibilidade de horários, promovendo uma educação inclusiva e equitativa. As aplicações práticas desse modelo incluem a formação de professores para lidar com as demandas de uma sociedade digital, a redução da evasão no curso de Licenciatura em Matemática e a democratização do conhecimento por meio da disponibilização de materiais gratuitos e acessíveis.

Outro contributivo é que programas de monitoria e tutoria, enquanto dispositivos pedagógicos na formação docente, podem ser eficientes, sobretudo se tentarem se adequar a realidade dos seus cursistas, promovendo inclusão educacional. Apesar dos avanços alcançados, o estudo também revelou algumas limitações e áreas onde o conhecimento permanece limitado. Embora tenha sido bem-sucedido, ele dependeu, na parte síncrona, da presença dos alunos e, nas videochamadas, do acesso dos estudantes a dispositivos digitais com conexão à internet. Além disso, o programa mediu apenas estudantes do curso de Licenciatura Matemática, sendo relevante medir a mesma metodologia em outros cursos de licenciaturas e bacharelados.

Este estudo é relevante para a comunidade científica e para a sociedade em geral, pois contribui com evidências sobre a eficácia da integração de tecnologias digitais na formação docente, abrindo caminho para novas pesquisas e discussões sobre o tema; Reforça a importância de metodologias ativas e híbridas na educação, oferecendo um modelo que pode ser replicado em outras instituições e contextos; Demonstra que a educação pode ser mais inclusiva por meio do uso de tecnologias digitais e; Debate sobre a democratização do acesso ao conhecimento, via tecnologia, promovendo a inclusão social e a formação de cidadãos preparados para os desafios do século XXI.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Verônica das Neves et al. **O uso das tecnologias da informação e comunicação na monitoria acadêmica de enfermagem com base na metodologia ativa.** Rev. enferm. Cent.-Oeste Min, 2023.

BARBOZA, Wanderlânyo de Lira. **O ensino de geometria nos anos finais do ensino fundamental no município de Bayeux - PB: um caso em estudo.** 2021. 88f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática - PPGECEM) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2021.

BRASIL. Resolução CNE/CP N° 4, de 29 de maio de 2024. **Dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior de Profissionais do Magistério da Educação Escolar Básica.** Diário Oficial da União, Brasília, DF, 29 maio. 2024. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=258171-rcp004-24&category_slug=junho-2024&Itemid=30192>. Acesso em: 01 de mar de 2025

CABRAL, Vilmaria Luiza Almeida. **Saberes Docentes em Matemática Mobilizados no processo de Formação de Professores em um Curso Normal de Nível Médio.** 2022. 135 folhas. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática - PPGECEM) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2022.

CAMARGO, Eder Pires de. **Inclusão social, educação inclusiva e educação especial: enlases e desenlaces.** Ciência & Educação (Bauru), v. 23, 2017.

DA SILVA, Jônatas Gomes et al. **A utilização das tecnologias digitais no ensino de matemática durante a pandemia da covid 19.** Revista de Estudos Interdisciplinares, v. 6, n. 1, 2024.

DO EVANGELHO FRANCO, Bianca Vasconcelos et al. **Evasão e persistência estudantil em cursos de graduação das áreas de ciências e matemática: uma revisão da literatura.** Investigações em ensino de ciências, v. 27, n. 1, 2022.

DOS SANTOS CORDEIRO, Edson et al. **Modelos, concepções e perfil docente de formação em tecnologias digitais para professores que ensinam matemática: uma revisão sistemática da literatura.** Alexandria: Revista de Educação em Ciência e Tecnologia, v. 16, n. 2, 2023.

FALCÃO, E. DE S. F., SANTOS FILHO, J. E. DOS., LIMA, G. DE., ALMEIDA, C. A. G. DE., SANTOS NETO, T. J. DOS., & DA SILVA, L. J. DA. **Desdobramentos do Uso do Geogebra no Ensino Superior: Subprodutos de uma Proposta Didática da UFPB de 2023.** Anais do I congresso nacional de ciências sociais e humanas. I Congresso Nacional de Ciências Sociais e Humanas (I CONCIS), Natal, Brasil. 2025. Disponível em:
<<https://doi.org/10.5281/zenodo.14919179>>. Acesso em: 01 de mar de 2025

LIMA, Marta Gomes; DA ROCHA, Adriano Aparecido Soares. **As tecnologias digitais no ensino de matemática.** Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, v. 8, n. 5, 2022.

NETO, Teodomiro José dos Santos. **GeoGebra como Ferramenta Pedagógica no Ensino de Limites: Uma Proposta Didática.** Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Curso de Licenciatura Matemática, Universidade Federal da Paraíba, Rio Tinto, 2023.

RÊGO, Luciane Borges; LIMA, Maria Vitória Ribas de Oliveira. Didática - Fundamentos. **Núcleo de Educação à Distância - Universidade de Pernambuco – Recife.** 44 p. 2010.

Disponível em:

<<https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/204082/2/Livro%20Didatica.pdf>> Acesso em: 01 de mar de 2025.

PONTES, Edel Alexandre Silva. **A prática docente do professor de matemática na educação, profissional e tecnológica por intermédio das novas tecnologias da educação matemática.** RECIMA21-Revista Científica Multidisciplinar-ISSN 2675-6218, v. 3, n. 10, 2022.

QUEIROZ, Amélia Maria Noronha P. de. **Educação e inclusão social das crianças e dos adolescentes.** Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação, v. 20, 2012.

SANTOS, Antonio Leandro Silva De Carvalho et al.. **As potencialidades do uso de tecnologias digitais na formação docente de licenciandos do curso de matemática: ações da monitoria e tutoria.** Anais do X CONEDU. Campina Grande: Realize Editora, 2024. Disponível em: <<https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/114503>>. Acesso em: 01 de mar de 2025.